

Quand Job tombe malade

Étude littéraire et iconographique d'une scène biblique d'après la Septante

Jeanne Devoge*

University of Paris 1: Pantheon-Sorbonne

UDC 75.057.033.046.3
801.73:27-243.62
DOI 10.2298/ZOG0933009D
Оригиналан научни рад

La scène très particulière du livre de Job où le personnage tombe malade, frappé par le diable (Job II, 1–8), est étudiée à partir du rapport entre le texte de la Septante et les images qui l'illustrent. Le texte, transcrit et traduit, dévoile tout un vocabulaire du corps et de la maladie de Job, appuyé par celui des commentaires des Pères grecs qui entourent le texte. Confronté à la description de quelques images issues des cycles iconographiques composés spécialement pour les livres de Job byzantins, le texte se révèle clair mais dense. Il offre ainsi une grande marge d'interprétation aux peintres des manuscrits, dont témoignent les nombreuses variantes de la scène où Job tombe malade.

Mots-clés: Job, Septante, maladie, diable, femme de Job, manuscrits illustrés, miniatures byzantines

When Job falls ill: literary and iconographical study of a Biblical scene from the Septuagint

The particular scene from the Book of Job where Job falls ill, struck down by Satan (Job, II, 1–8), is studied from the link between the Septuagint text and the images that illustrate it. The text, transcribed and translated, reveals the vocabulary of the body and the disease of Job, supported by the comments of the Greek Fathers that surround it. Compared with the description of some images issued from the iconographical cycles created especially for the Byzantine Books of Job, the text appears clear and concise. Thus, the text offered large scope for interpretation to the manuscript's painters: the numerous variants of the scene where Job falls ill indicate this.

Keywords: Job, Septuagint, disease, Satan, Job's wife, illuminated manuscripts, Byzantine miniatures

Par son contenu spirituel et sa forme poétique, le livre de Job a suscité au fil des siècles un grand nombre d'études et de réflexions qui se poursuivent encore aujourd'hui. Cet engouement pour l'histoire de Job, un homme juste mis à l'épreuve dans sa foi, s'est traduit par des commentaires de l'ensemble du texte à la fois en Occident, comme en témoignent les *Moralia in Iob* du pape Grégoire le Grand (VI^e siècle) et l'*Expositio super Iob ad litteram* de Thomas d'Aquin (XIII^e siècle), et en Orient, avec les célèbres *Commentaires sur Job* de Jean Chrysostome (IV^e siècle) et d'Olympiodore d'Alexandrie (VI^e siècle).

Dans le monde byzantin, ce livre constitue un cas particulier: il est séparé des autres livres de la Septante tandis que le texte de *Job* est accompagné par des citations de Pères

grecs compilées par Olympiodore d'Alexandrie qui se suivent au fil du texte, formant ainsi une «chaîne». Les exemplaires sont nombreux à être conservés aujourd'hui,¹ mais seule une quinzaine d'entre eux sont pourvus d'illustrations. Les images forment un cycle plus ou moins long adapté exclusivement au support manuscrit.²

C'est au sein de ce corpus que nous avons choisi d'étudier une scène fondamentale dans l'histoire de Job: celle où le diable frappe Job de la maladie dont il souffre et qui devient, avec le tas de fumier, son attribut dans l'iconographie (Job II, 7–8). Comment les images correspondent-elles au texte?

Dans un premier temps nous étudierons dans le détail le texte grec (Job II, 1–8) ainsi que les commentaires décrivant l'action du diable et la maladie de Job; dans un deuxième temps nous décrirons les images dans leur rapport avec le texte; enfin, nous montrerons comment l'iconographie révèle l'interprétation du texte par les différents peintres.

I. Présentation littéraire et littéraire de la maladie de Job

L'étude du vocabulaire employé dans le texte de *Job* et dans les commentaires montre la nécessité de connaître le texte qui entoure les images afin de mieux comprendre le lien qui les unit.

A. Le contexte de la maladie (Job II, 1–6)

Dans cet article, les références venues du grec sont transcrites et traduites par nous-même directement à partir du *Parisinus Graecus 135* de la Bibliothèque nationale de France (*Paris. Gr. 135*) qui date du XIV^e siècle et que nous avons déjà partiellement étudié.³ Malgré quelques

* Jeanne Devoge, 3 rue Auguste Chabrières 75015 Paris, France; jeanne.devoge@gmail.com

¹ Die älteren griechischen Katenen zum Buch Hiob, 1–4, ed. U. und D. Hagedorn, Berlin – New York 1994–2004.

² M. Bernabò, *Le miniature per i manoscritti greci del Libro di Giobbe. Patmo, Monastero di San Giovanni Evangelista, cod. 171. Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. gr. 749. Sinai, Monastero di Santa Caterina, cod. 3. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. gr. 538, Firenze 2004.*

³ J. Devoge, *Un Livre de Job illustré au XIV^e siècle: le Paris. Gr. 135 de la Bibliothèque nationale de France*, Paris 2006 (Mémoire de Diplôme d'Études Approfondies en Histoire de l'Art).

différences, l'édition de Rahlfs reste très proche des manuscrits que nous étudions.⁴ Cependant il n'existe à ce jour aucune traduction française du texte de *Job* dans la Septante; la traduction de la Bible grecque dite Bible d'Alexandrie, entreprise et dirigée par Marguerite Harl, n'a pas inscrit le livre de *Job* dans le programme immédiat.⁵ De plus, dans tous les manuscrits du corpus choisis pour ce travail, le texte n'est jamais exactement le même ni pour l'histoire de *Job*, ni pour les commentaires. En conséquence, nous avons gardé la même source pour toutes nos transcriptions afin de ne pas créer de confusions. Notre traduction se veut la plus littérale possible afin de mettre en valeur le vocabulaire employé et surtout de dégager un champ lexical de la maladie et du corps.

Pour bien comprendre l'importance de la scène étudiée ici, il faut la réintégrer dans le contexte général et rappeler les événements qui l'entourent. L'histoire de *Job* se découpe en trois parties, un prologue (en prose), des dialogues (en vers), un épilogue (en prose).

Dans le prologue, *Job*, un homme riche et pieux, traverse, à l'instigation du diable et selon la volonté de Dieu, un grand nombre d'épreuves allant de la perte de ses richesses jusqu'à la mort de ses dix enfants. Il est ensuite atteint dans sa chair et se retrouve hors de la ville sur un tas de fumier. Trois de ses amis arrivent et les discussions entre les quatre hommes occupent la plus grande partie du livre avant l'intervention d'Elihu et de Dieu. Dans l'épilogue, *Job* retrouve la santé, la richesse et fonde une nouvelle famille de dix enfants.

Au début du chapitre II du livre de *Job*, le diable rejoint pour la deuxième fois les anges devant Dieu, qui vante encore l'intégrité de *Job* malgré les malheurs qu'il a traversés; le diable met Dieu au défi d'éprouver *Job* dans sa foi en lui prenant sinon sa vie, du moins sa santé.

Job II, 1–6: 1. Ἐγένετο δὲ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ παραστῆναι ἐναντίον τοῦ κυρίου. Καὶ ὁ διάβολος ἦλθεν ἐν μέσῳ αὐτῶν παραστῆναι ἐναντίον τοῦ κυρίου. 2. καὶ εἶπεν ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ. Πόθεν σὺ ἔρχῃ; τότε εἶπεν ὁ διάβολος ἐνώπιον τοῦ κυρίου Διαπορευθεὶς τὴν ὑπ. οὐρανὸν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν σύμπασαν πάρειμι. 3. εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς τὸν διάβολον Προσέσχες οὖν τῷ θεράποντί μου Ἰωβ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατ. αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπος ἄκακος, ἀληθινός, ἀμεμπτος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ; ἔτι δὲ ἔχεται ἀκακίας· σὺ δὲ εἶπας τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ διὰ κενῆς ἀπολέσαι. 4. ὑπολαβὼν δὲ ὁ διάβολος εἶπεν τῷ κυρίῳ Δέρμα ὑπὲρ δέρματος· ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτείσει· 5. οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποστείλας τὴν χειρὰ σου ἄψαι τῶν ὀστέων αὐτοῦ καὶ τῶν σαρκῶν αὐτοῦ· εἰ μὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογῆσει. 6. εἶπεν δὲ ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ Ἴδου παραδίδωμί σοι αὐτόν, μόνον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διαφύλαξον.

1. Et il arriva que, ce jour-là aussi les messagers de Dieu vinrent se tenir en face du Seigneur et que le diable vint au milieu d'eux se tenir en face du Seigneur. 2. Et le Seigneur dit au diable: «D'où viens-tu?» Alors le diable en face du Seigneur dit: «Ayant voyagé sous le ciel et m'étant promené sur toute la terre, me voici». 3. Et le Seigneur dit au diable: «As-tu été attentif à mon serviteur *Job*, parce que par rapport à lui parmi ceux qui sont sur terre, il n'y pas d'homme sans mal, sincère, irréprochable, pieux, s'abstenant de tout mal? Il est encore sans mal; tu as dit de détruire ce qu'il possède, en vain». 4. Ayant pris la parole, le diable dit au Seigneur: «Peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donnera

pour la défense de sa vie. 5. Toutefois ayant étendu ta main, touche ses os et ses chairs. Nous verrons alors s'il dira du bien de toi en face». 6. Le Seigneur dit au diable: «Voici, je te le livre, épargne seulement sa vie».

Le verbe «προσέχω» qui ouvre le verset 3 («Προσέσχες»), employé de manière intransitive et avec un datif, signifie aussi «s'attacher à, se fixer dans», en parlant de maladies et d'infirmités, selon Hippocrate. Le mot «κακός» est employé à trois reprises par Dieu, tel quel («ἀπὸ παντὸς κακοῦ») ou dans des expressions dérivées («ἄκακος» et «ἀκακίας») qui montrent bien à quel point *Job* est éloigné du mal et de ce qui est mauvais. Le mal fait aussi référence à la maladie, il en représente même la première syllabe, le premier symptôme. Le verbe employé par Dieu au verset 3 quand il dit au diable «tu as dit de détruire («ἀπολέσαι») ce qu'il possède» est très significatif en grec, car «ἀπόλλυμι» veut dire à la fois «perdre, détruire» et «faire périr».

Au verset 4, l'expression «peau pour peau» («Δέρμα ὑπὲρ δέρματος»), qui renvoie à la dermatologie, et donc aux maladies qui sévissent sur le corps, annonce en quelque sorte la maladie de *Job*.

Au verset 5, le verbe «ἀποστείλας», qui signifie à la fois envoyer et retirer, décrit très bien le geste de la main suggéré par le diable, mais reste difficile à traduire. Ce geste semble doux mais, effectué violemment, il devient un coup, en l'occurrence celui dont le diable frappe *Job*.

Les mots «ὀστέων» et «σαρκῶν» donnent une réalité toute humaine au personnage de *Job*, imaginé par le diable du point de vue physique, corporel.

B. Quand *Job* tombe malade (*Job* II, 7–8)

La scène de la maladie de *Job* se situe aux versets 7 et 8 du deuxième chapitre, c'est-à-dire vers la fin du prologue narratif qui met en place la situation générale de l'œuvre. Comme le dit si bien le docteur Rollet, «cette maladie, dans l'œuvre qui nous occupe, a une importance capitale. Elle ne fait pas le sujet même du poème, mais elle en concentre autour d'elle l'action dramatique, et par la direction qu'elle donne aux idées des personnages, on peut dire qu'elle domine la situation».⁶

Job II, 7–8: 7. Ἐξῆλθε δὲ ὁ διάβολος ἀπὸ προσώπου Κυρίου. Καὶ ἔπαισε τὸν Ἰωβ ἔλκει πονήρῳ ἀπὸ ποδῶν μέχρι κεφαλῆς. 8. Καὶ ἔλαβεν ὄστρακον, ἵνα τὸν ἰχῶρα ξέη. Οὐτε ἦν πολὺς. Καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κοπρίας ἐξω τῆς πόλεως.

7. Et le diable s'en alla de devant la face du Seigneur et il frappa *Job* d'une plaie qui fait souffrir des pieds jusqu'à la tête. 8. Et il prit un tesson afin de racler le pus; il n'y avait pas de ville, et lui-même était assis sur un tas de fumier hors de la ville.

Au verset 7, le terme neutre de «τὸ ἔλκος-ους» signifie simplement «blessure, plaie» dans le Bailly,⁷ qui renvoie au latin *ulcus*, aspiration d'après «ἔλκω», tirer (avec un grand nombre d'acceptions). Le verbe «ἔλκω-ω» correspond aussi au sens qui nous intéresse, puisqu'il signifie d'abord «blesser en déchirant», puis «ulcérer, faire suppurer, suppurer». Dans le *Petit Larousse 2003*, «ulcère» vient du latin *ulcus, ulceris* et signifie en médecine «perte de substance d'un revêtement épithélial, cutané ou muqueux, s'étendant plus ou moins aux tissus sous-jacents». Dans le

⁴ *Septuaginta: id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes*, 2, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1935.

⁵ M. Harl: <http://septante.editionsducerf.fr/>

⁶ J. Rollet, *Nouvelles conjectures sur la maladie de Job*, Paris 1867, 10.

⁷ A. Bailly, *Dictionnaire Grec-Français*, Paris 2000.

Fig. 1. Monastère Sainte-Catherine. Sinai 3, fol. 25v, 2^e moitié du XI^e siècle

Gaffiot,⁸ *ulcus, ulceris* est défini comme un ulcère, une plaie, une plaie du cœur (au sens figuré), une blessure. Dans tous les cas, il est bien précisé que le mot dérive du grec «τὸ ἔλκος-ους». La traduction fréquente de «τὸ ἔλκος-ους» comme un ulcère est parfaitement compréhensible, d'autant plus que ce mot est employé dans la Vulgate et même qualifié d'«incurable» et de «douloureux» dans le commentaire de saint Thomas d'Aquin.⁹ Toutefois nous gardons le terme «plaie» pour la traduction, plus vague, moins médical, et qui ne fait pas une allusion immédiate à une maladie de peau, les précisions concernant la maladie de Job apparaissant de toute façon au fil du texte de *Job*. Le rapport au verbe «ἐλκώ-ω», «blesser en déchirant», est important: la douleur est vraiment exprimée dans cette formule, car il y a non seulement blessure, c'est-à-dire une plaie qui restera après, mais en plus une blessure infligée violemment et sauvagement, soulignée en grec par l'adjectif «πονηρός», indiquant que la plaie fait mal.

La traduction d'Osty comporte une note intéressante concernant ce passage: il définit l'ulcère malin comme une «lèpre tuberculeuse, éléphantiasis (?)».¹⁰ Or dans les deux manuscrits les plus anciens dont il est question dans cet article, à côté du texte de *Job* où est évoquée la fameuse plaie qui fait mal, on lit le mot: «ἐλέφαντι», pour le *Patmos 171* et le *Vat. Gr. 749* (sur la même ligne que le «ρω» de «πονήρω»). C'est le datif du mot grec «ὁ ἐλέφας, αντος», qui signifie d'abord éléphant, bien sûr, mais qui renvoie aussi à «ἡ ἐλεφαντίασις, εως» défini dans le même dictionnaire comme «éléphantiasis, sorte de lèpre»: il s'agit donc bien d'une maladie de la peau mais ce n'est pas la définition actuelle de l'éléphantiasis (*Petit Larousse 2003*): «œdème volumineux atteignant souvent les membres inférieurs, dû à un ralentissement de la circulation lymphatique». Il est vrai que plus de vingt siècles séparent la version grecque du livre de *Job* des traductions actuelles. Par conséquent, en vingt siècles, la perception de la maladie de

Job à travers le mot «τὸ ἔλκος-ους» est logiquement différente.

Le fait que la maladie se répande sur tout le corps de Job se traduit par l'expression «des pieds jusqu'à la tête». Le texte de référence (Rahlfs) propose «ἕως» à la place de «μέχρι» mais les termes sont équivalents; «μέχρι» se trouve dans tous les livres de *Job* illustrés de notre corpus où le texte reste lisible.

Remarquons enfin le jeu de mot avec l'aoriste «ἔπαυσε», qui renvoie à la fois à «παίω» (battre, frapper) et «παίζω» (faire l'enfant, s'amuser, jouer): il souligne les deux actions du diable qui joue avec Dieu et frappe Job en même temps. Au verset 6, où Dieu accepte finalement le pari du diable en lui donnant le pouvoir de blesser Job, le diable part rejoindre Job et il fait lui-même tout ce qu'il défiait Dieu de faire à Job: il étend lui-même sa main pour le toucher, lui, ses os et sa chair.

Au verset 8, le terme «ὁ ἰχώρ-ωρος» signifie d'abord le sang, puis l'humeur aqueuse et enfin le pus. Mais il évoque en premier lieu le sang des dieux chez Homère, qu'on ne traduit pas autrement que par la transcription du mot, «ichôr», et qui conforte Job dans sa nature héroïque: malgré les souffrances qu'il endure, et ce, pendant très longtemps, il ne remet jamais en question sa foi en son dieu. Le terme «κοπρία» signifie sans conteste le tas de fumier mais Osty explique en note¹¹ pourquoi on trouve parfois le mot «cendres»¹² dans les traductions: «Le geste de Job appartient aux coutumes orientales. Près de chaque village est un lieu appelé mazbaléh, où l'on dépose les immondices, que de

⁸ F. Gaffiot, *Le grand Gaffiot: dictionnaire latin-français*, Paris 2000.

⁹ Thomas Aquinas, *Expositio super Job ad litteram*, Rome 1965 (Sancti Thomae de Aquino opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, 26), 17.

¹⁰ *La Bible*, trad. É. Osty, J. Trinquet, Paris 1973.

¹¹ V. note 10.

¹² *La Bible de Jérusalem*, Paris 1955 (Le Livre de Job traduit par C. Larcher).

temps en temps on brûle. Ainsi se constitue un monticule auprès duquel on se rassemble volontiers». Cette remarque souligne également l'importance consacrée au fait que Job se trouve maintenant «ἐξω τῆς πόλεως», hors de la ville.

Les Pères grecs ont largement commenté le chapitre II du livre de *Job*, notamment Olympiodore¹³ et Jean Chrysostome,¹⁴ insistant beaucoup sur l'aspect physique de la maladie. Nous gardons comme référence le texte du *Paris. Gr. 135*, car aucune chaîne n'est jamais rigoureusement identique entre les manuscrits. Au folio 28v, Olympiodore décrit la maladie de Job comme une «plaie» de laquelle «coule hors de son corps du pus aigre et corrosif»; il souligne aussi les déplorable conditions d'hygiène dans lesquelles Job survit. La suite du commentaire d'Olympiodore se trouve en haut du folio 29r, où il écrit que Job «ne recueillait pas de sa main les humeurs aqueuses pourrissantes» mais qu'il «les raclait avec un tesson». Une brève citation de Polychronius mentionne «ceux qui sont atteints d'éléphantiasis» («οἱ ἐλεφαντιῶντες»).

Le commentaire qui suit est attribué à Jean Chrysostome mais son texte est résumé. Le mot «éléphantiasis» est aussi employé pour parler de la maladie de Job, dont tout le corps est une «meurtrissure» qu'il supporte avec la force d'un athlète (ce thème de l'athlète a été repris dans un grand nombre de commentaires postérieurs, jusqu'à aujourd'hui¹⁵).

Dans la citation suivante, il est encore une fois question de «la souffrance de l'éléphantiasis»: «beaucoup d'humidité étant apportée dans l'écoulement, de façon à rendre les souffrances plus aigres, il voulait racler l'excédent de pus au moyen de tessons». Au folio 29v le commentaire explique que Job gratte le pus avec un tesson et non pas avec les doigts ou avec les mains parce que son corps le dégoûte lui-même, et qu'il est assis sur un tas de fumier pour «envelopper ce qui tombait de lui dans le tas»; le fait d'être en plein air lui évite de ne pas être étouffé «par sa propre odeur fétide, ce dont il aurait souffert s'il avait été enfermé dans une petite chambre». Il est aussi question des «vers de terre [...] qui sont les écoulements de pus», de «l'odeur fétide des plaies», de «la faim», et surtout de la durée de cette maladie douloureuse. Tous ces détails concrets développent ce qui est seulement suggéré dans le texte de *Job*.

Plusieurs diagnostics de la maladie de Job ont été rendus au XXe siècle par des docteurs en médecine tels que Bernard Lefèvre, qui insiste beaucoup sur le rôle de la souffrance morale dans la dermatose de Job,¹⁶ et Charles Ayoun, selon lequel Job souffrirait de psoriasis.¹⁷ Ces deux docteurs citent en bibliographie le texte du docteur Joseph Rollet, *Nouvelles conjectures sur la maladie de Job*, écrit en 1867. L'approche clinique de Rollet, qui a effectué une lecture très attentive du texte de *Job*, apporte un regard nouveau sur tout l'aspect de la maladie de Job, du début à la fin de l'histoire; il évoque non seulement les causes morales de la souffrance de Job, en particulier la mort de ses enfants, mais également les conditions de vie sans hygiène, sans nourriture et sans soins que Job endure.

Voici son analyse des versets 7 et 8 d'après la traduction de la Bible par Lemaistre de Sacy¹⁸ (1847, à partir de la Vulgate): «Ici le mot *plaie* (en hébreu *schehin* [...] traduit par *lèpre*) ne doit pas être pris dans le sens précis que nous lui donnons en chirurgie. Du reste, il ne faut voir dans ce chapitre du livre que la simple désignation de la maladie, c'est-à-dire le titre et le sommaire de l'observation de Job. Pour tous les détails, il est nécessaire de recourir aux chapitres suivants où les divers symptômes sont racontés par

le malade lui-même comme une autobiographie».¹⁹ J. Rollet cite les chapitres *Job* II, 4; VII, 4–5 et 13–14; XIII, 14; XVI, 8–9, 14–15, 17 et 19; XVII, 14; XIX, 17 et 20; XXII, 2; XXX, 16–18, 27 et 30. À partir de ces citations, il analyse la maladie de Job au fur et à mesure du récit; cette maladie, «répugnante mais ni vénérienne ni contagieuse» (p. 22), a été confondue à tort avec la «véritable lèpre», c'est-à-dire «l'éléphantiasis» des Grecs (p. 23) dont Job n'a pas les symptômes (visage défiguré, grossissement des différentes parties du corps, insensibilité, p. 24–26). Selon Joseph Rollet, qui voit la maladie du point de vue médical et qui ne parle pas du rôle du diable, les causes morales ont déclenché la maladie, et le manque de nourriture et d'hygiène ont réduit Job à attraper le scorbut, d'où son haleine fétide. De ses plaies sortait «une grande quantité de pourriture» qui nourrissait les vers (p. 43). La description de Rollet rejoint ainsi celle des commentateurs grecs, seul le diagnostic évolue.

Le mot désignant la maladie de Job dans le texte s'est ainsi transformé en fonction de la langue des traductions successives: d'abord la lèpre en hébreu, puis la plaie en grec, et enfin l'ulcère en latin. Seul le terme d'origine renvoie dès le départ à une maladie de peau, mais celle-ci reste sous-entendue grâce aux autres détails du texte, dont ceux apportés par Job lui-même. Toutes ces précisions littéraires donnent au lecteur une image très claire de Job couvert de plaies en train de racler son pus sur le tas de fumier à l'extérieur de la ville; en revanche, il n'est nulle part fait mention de la façon dont le diable provoque la maladie de Job. C'est là qu'intervient le rôle de l'iconographie par rapport au texte de *Job*.

II. Iconographie de Job tombant malade

Des chercheurs spécialisés dans l'étude des manuscrits tels que Leslie Brubaker ou John Lowden soulignent dans tous leurs travaux le lien très fort entre le texte et l'image. Montrer ou étudier une miniature séparée du texte qu'elle accompagne relève d'un parfait non-sens et change la perception de l'image.²⁰ La relation texte-image est non seulement physique, puisque les images sont insérées dans le cadre du texte, mais également spirituelle: illustrer un texte revient d'abord à en comprendre le sens puis à le rendre intelligible grâce à une image directement compréhensible.

Dans la mesure du possible, nous avons tenté de remettre toutes les images du corpus dans le contexte de leur

¹³ Olympiodor Diakon von Alexandria, *Kommentar zu Hiob*, ed. U. und D. Hagedorn, Berlin–New York 1984, 27–28.

¹⁴ Jean Chrysostome, *Commentaire sur Job*, 1, ed. H. Sorlin, L. Neyrand, Paris 1988, 156–173 (SC 346).

¹⁵ M. Cambron-Goulet, *L'herméneutique de la souffrance dans le livre de Job: l'athlète et l'élève*, Ithaque. Revue de philosophie de l'Université de Montréal 4 (2009) 101–121.

¹⁶ B. Lefèvre, *Signification de la maladie. Le «vécu» d'un malade et sa révolte devant le silence de son Dieu dans une oeuvre de la littérature juive ancienne. Le livre de Job. De la malédiction au non-sens, vers la liberté dans la solidarité*, Lyon 1974 (thèse soutenue à l'Université Claude-Bernard Lyon 1).

¹⁷ C. Ayoun, *Essai de compréhension des maladies psychosomatiques de la peau à travers le récit et la maladie de Job*, Paris 1980 (thèse soutenue à l'Université Paris-Sud 11).

¹⁸ *Job* II, 7–8: «Satan étant donc sorti de devant le Seigneur, frappa Job d'une effroyable plaie depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job s'étant mis sur un fumier était avec un morceau d'un pot en terre la pourriture qui sortait de ses ulcères».

¹⁹ Rollet, *op. cit.*, 12–14.

²⁰ J. Lowden, *Byzantium Perceived through Illuminated Manuscripts: Now and Then*, in: *Through the Looking Glass. Byzantium through British Eyes*, ed. R. Cormack, E. Jeffreys, Aldershot 2000, 106.

Fig. 2. Bibliothèque nationale de France. Paris. Gr. 135, fol. 29r, 1361–1362

page mais ce travail n'a été réalisable qu'à partir des quelques microfilms disponibles à la Bibliothèque nationale de France et à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, qui reproduisent intégralement le texte et les images de certains manuscrits présents dans le corpus.²¹ Le problème, pour cet article en particulier mais aussi pour toute recherche en histoire de l'art en général, c'est que très souvent, seules les images font l'objet d'une campagne photographique; leur lien avec le texte qui les entoure est donc coupé. Ces lacunes ont beaucoup joué dans le choix des manuscrits de notre corpus, car ces derniers sont rarement reproduits en entier.

Neuf livres de Job illustrés constituent le corpus choisi pour l'étude iconographique de la scène où Job tombe malade. Les manuscrits les plus anciens remontent aux VIIIe–IXe siècles, puis aux Xe et XIe siècles alors que les autres ont presque tous été copiés au XIIIe siècle²² excepté les deux derniers, datant l'un du XIVe siècle et l'autre du XVIe siècle:

- 1) le codex 171 de Patmos, Monastère de Saint-Jean-l'Évangéliste, VIIIe–IXe siècles puis fin XIe–début XIIe siècles (page 51)
- 2) le codex *Vat. Gr. 749* de Rome, Bibliothèque apostolique du Vatican, IXe siècle (folio 25r; fig. 5)²³
- 3) le codex *Marc. Gr. 538* de Venise, Bibliothèque nationale, début du Xe siècle (folio 22v)
- 4) le codex 3 du Sinaï, Monastère Sainte-Catherine, 2e moitié du XIe siècle (folio 25v; fig. 1)

5) le codex *Barocci 201* de la Bodleian Library à Oxford, fin XIIe–début XIIIe siècles (folio 32v; fig. 3)²⁴

6) le codex *Vat. Gr. 1231* de Rome, Bibliothèque apostolique vaticane, XIIIe siècle (folio 64v; fig. 4)

7) le codex *Paris. Gr. 134* de Paris, Bibliothèque nationale de France, XIIIe siècle (folio 35v)

8) le codex *Paris. Gr. 135* de Paris, Bibliothèque nationale de France, XIVe siècle (folio 29r; fig. 2)²⁵

9) le codex *Laud. Gr. 86* de la Bodleian Library à Oxford, milieu du XVIe siècle (page 47).

La scène se divise en plusieurs actions regroupées dans le même moment, qui se succèdent très rapidement et sont parfois représentées de manière simultanée:

- 1: le diable quitte Dieu;
- 2: il frappe Job de la maladie;

²¹ *Paris. Gr. 134, Paris. Gr. 135, Vat. Gr. 1231.*

²² Bernabò, *Le miniature*, 9–10.

²³ Les illustrations des figures 1, 3 et 5 sont issues du livre de P. Huber, *Hiob: Dulder oder Rebell? Byzantinische Miniaturen zum Buch Hiob in Patmos, Rom, Venedig, Sinai, Jerusalem und Athos*, Düsseldorf 1986, 108 (fig. 5), 188 (fig. 1), 211 (fig. 4).

²⁴ L'illustration du folio 32v du *Barocci 201* est tirée du corpus de I. Hutter, *Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften. Band 2. Oxford, Bodleian Library II*, Stuttgart 1978, 134.

²⁵ L'illustration du folio 29r du *Paris. Gr. 135* est issue de la documentation de notre propre travail en cours.

3: Job se retrouve à l'extérieur de la ville et racle son pus avec un tesson.

Dans la majorité des manuscrits du corpus, les trois scènes suivent le texte et sont représentées soit d'une page à l'autre, soit sur la même page (*Laud. Gr. 86*, p. 47),²⁶ voire sur la même image (*Sinai 3*, fol. 25v). Excepté dans le *Paris. Gr. 135*, toutes les images de Job tombant malade sont situées sous le texte de Job II, 7. Le *Vat. Gr. 749* présente la particularité d'indiquer en plus une légende pour chaque image, comme c'est le cas pour le folio qui nous intéresse (25r); la légende résume l'action du diable: «ενθ(α) επεσεν ο διαβολος τω Ιωβ εκλει πονηρω» (Alors le diable frappa Job d'une plaie qui fait souffrir). Les images ont toutes un cadre, plus ou moins décoré, sauf celles du *Paris. Gr. 135*, mais en débordent parfois: c'est nettement le cas dans le *Patmos 171* et le *Vat. Gr. 749*, et de façon moins marquée dans le *Barocci 201* et le *Laud. Gr. 86*. Dans tous les cas, les images sont insérées dans le texte de manière logique, en suivant l'ordre du récit. Dans le *Paris. Gr. 135*, par exemple, le folio 28v, où est copié le verset 7 avec l'image du diable quittant Dieu, fait face au folio 29r où est représentée la scène de Job attaqué par le diable, le verset 8 étant copié en bas de la page et illustré au folio 29v. Dans le *Paris. Gr. 134*, le verset 6 où le diable quitte Dieu apparaît au-dessus de l'image qui l'illustre, tout en bas du folio 35 recto tandis qu'en haut du folio 35 verso, le verset 7 est copié juste au-dessus de l'image où Job tombe malade; en bas de cette page se situe l'image de Job sur son fumier, avec le texte du verset 8 au-dessus.

Après avoir quitté Dieu, le diable passe immédiatement à l'action et frappe Job de la maladie dont il va souffrir durant de très longues années. Selon les manuscrits, l'iconographie suit un schéma différent comportant de nombreuses variantes au sein des types iconographiques.

L'image très abîmée du *Marc. Gr. 538*, du Xe siècle, n'est pas reproduite ici, mais la scène de Job tombant malade n'inclut apparemment que le diable dont on n'aperçoit que l'arme.²⁷

Au folio 25v du *codex 3* du *Sinai* (fig. 1), datant de la deuxième moitié du XIe siècle, Job est assis devant sa maison sur une large banquette en bois, nu, protégé seulement par un drap qui remonte sur son épaule gauche. Le diable, seul, noir, ailé et cornu, intervient en personne et touche à mains nues Job à l'épaule et à la tête, effectuant ainsi le geste qu'il suggérait à Dieu au verset 3: «Ayant étendu ta main, touche ses os et ses chairs». Les mains de Job et du diable se rejoignent sur la tête de Job: il est difficile de déterminer si Job lève la main pour se protéger ou pour montrer qu'il accepte son sort. Les pieds du diable sont à la hauteur de la ligne d'horizon, frôlant ainsi une hanche de Job. Le diable attaque Job par derrière, ce qui représente une preuve supplémentaire de sa fourberie.

Deux autres manuscrits montrent le diable intervenant seul pour frapper Job: le *Paris. Gr. 135* (fig. 2) et le *Laud. Gr. 86*, qui en est une copie tardive.²⁸ Dans les deux cas, Job est assis devant sa maison sur une banquette de bois, habillé d'une tunique et d'un manteau, les mains levées en signe d'étonnement ou d'acceptation, l'air inquiet et les sourcils en U au folio 29r du *Paris. Gr. 135*. Le diable, ailé et cornu, arrive par derrière et surprend Job qui, contrairement au lecteur, ne connaît pas le fin mot de l'histoire et du pari entre Dieu et le diable. La seule différence entre les deux manuscrits réside dans la posture même du diable: il pose les deux mains bien à plat sur le front de Job dans le *Paris. Gr. 135*, ses pieds arrivant à la hauteur des épaules de sa victime

qu'il touche aussi au niveau de la main, tandis que dans le *Laud. Gr. 86* le diable épouse par derrière le corps de Job, posant une main sur l'épaule et l'autre sur la tête (ou la joue),²⁹ ses jambes enserrant celles de Job de façon à ce que les griffes du pied droit touchent la cuisse droite de Job et les griffes du pied gauche, le pied gauche de Job. Par cette attitude, l'image respecte littéralement le texte: «des pieds jusqu'à la tête».

Les trois manuscrits cités où le diable intervient seul sont également ceux qui campent un décor architectural interprété comme la maison de Job, lequel ne se trouve plus dedans mais devant. La scène respecte ainsi scrupuleusement le déroulement de l'action: Job est représenté en train d'être atteint de la maladie mais il n'en porte pas encore les stigmates. À ce moment-là, il n'est pas assis sur un tas de fumier. Seul le *Sinai 3* offre une illustration plus riche: la femme de Job est dessinée se tenant debout aux côtés de son mari, une main tendue vers ce dernier pour témoigner à la fois de sa maladie et de sa déchéance. La présence de la femme de Job à ce moment de l'histoire n'est pas mentionnée dans le texte de *Job* mais elle est logique: elle est tout ce qui lui reste de sa vie d'antan.

L'autre scène-type où Job tombe malade implique bien sûr le diable, mais ce dernier est alors accompagné de bêtes monstrueuses au corps de serpent. Cette iconographie se trouve déjà dans le plus ancien livre de *Job* illustré conservé, le *Patmos 171*, non reproduit ici tant l'image est détériorée et peu lisible. Le croquis qu'en propose Paul Huber dans son ouvrage sur l'iconographie de Job l'éclaire: Job est assis sur une structure rocheuse à l'air libre et reçoit d'un côté non seulement une blessure dans la poitrine infligée par le diable à l'aide d'une lame mais aussi, de l'autre côté, des jets de venin provenant de la gueule de trois bêtes monstrueuses affublées d'un corps commun couvert d'écailles.³⁰ Chacune vise un point différent: celle d'en bas, les pieds de Job, celle du milieu, son bras droit, celle d'en haut, sa tête. Bien que ces animaux fantastiques ne soient pas mentionnés dans le texte de *Job*, ils respectent à leur manière la façon dont Job tombe malade. Job est en effet touché en surface des pieds à la tête; en même temps, il est blessé profondément par la lame du diable, ce qui rend bien la traduction de la «plaie qui fait souffrir» et surtout du verbe frapper («ε̅παισε»), dont le sens est adouci dans les manuscrits où le diable ne fait que toucher Job.

D'autres manuscrits mieux conservés ont suivi la tradition de rajouter des monstres aidant le diable dans sa tâche, mais avec des variantes. Dans le *Barocci 201*, datant de la fin XIIe ou du début XIIIe siècle (fig. 3), Job, aurolé, n'est plus assis mais allongé, nu, par terre ou déjà sur son tas de fumier. Des plaies multiples sont dessinées sur son corps et les petits traits blancs sur le sol rappellent fortement des vers. Le diable se trouve en position de force au-dessus de sa victime et la transperce d'une lame au niveau de la poitrine; ici, Satan se singularise par son corps se terminant en queue de serpent, rejoignant celle des autres bêtes maléfiques de la scène qui emprisonnent Job: sous le diable, une bête à tête de renard

²⁶ Hutter, *op. cit.*, 219.

²⁷ Bernabò, *Le miniature*, ill. 75.

²⁸ La preuve en est faite non seulement par les images mais aussi par le texte: à la page 47 du *Laud. Gr. 86*, sous l'image de Job attaqué par le diable, le copiste a laissé des blancs dans la citation d'Olympiodore qui correspondent exactement à la partie manquante du folio 28v du *Paris. Gr. 135*, folio par conséquent déjà endommagé lors de la copie faite au XVIe siècle.

²⁹ Hutter, *op. cit.*, 55.

³⁰ Huber, *Hjob*, 66.

Fig. 3. Bodleian Library, Oxford. Barocci 201, fol. 32v, fin XIIIe–XIIIe siècles

mord la main gauche de Job, une autre à tête de lapin lui mord les pieds. Le corps de serpent relie cet animal à celui qui se trouve à gauche de l'image; ce dernier présente la moitié d'un corps de lion, sur lequel Job semble s'appuyer, et ouvre grand la gueule pour mordre toute la tête de Job. L'enchaînement sinueux des queues écaillées dont l'une passe sous les jambes de Job accentue l'impression de brutalité: pendant que le serpent à trois têtes maintient Job au sol et le mord à trois endroits différents en même temps, le diable frappe Job impuissant.

Dans le *Vat. Gr. 1231* du XIIIe siècle (fig. 4), l'encerclement de Job atteint son paroxysme: Job, presque au centre de l'image, couvert seulement d'un morceau de tissu tenu à la taille, est assis de face sur une masse marron représentant certainement le tas de fumier. Il croise les bras sur la poitrine dans un geste de défense (à l'inverse de ses jambes qui forment un angle ouvert) et regarde droit devant lui. Sa peau est déjà marquée par les plaies. Le diable ailé aux pattes griffues marche vers Job, se penche vers lui, le touchant de ses griffes; il ne porte pas d'arme cette fois-ci. Pour le reste, Job est entouré d'un serpent au corps très épais dont les écailles sont réparties selon trois bandes de couleurs différentes: rouge pour l'extérieur, bleu pour le milieu et jaune pour l'intérieur. Le corps du serpent prend la forme d'un grand C coupé au milieu par un corps plus petit

composé uniquement d'écailles jaunes correspondant à la bête du milieu qui présente une sorte de tête de chien aux oreilles pointues et aux dents acérées. Une «boucle» d'écailles rouges complète le corps du serpent au niveau de la bête du milieu qui crache du feu (ou une substance rouge) sur le bras droit de Job. La bête du bas crache aussi du venin rouge en direction du flanc gauche de Job; le museau est pointu, les oreilles rondes, ce qui crée un hybride entre l'ours et le renard. La troisième bête, aux oreilles de cochon, au museau aplati, déverse son fiel en plein sur le sommet de la tête de Job.

Une image fait la synthèse de ces deux-là (*Barocci 201* et *Vat. Gr. 1231*): il s'agit de celle du *Paris. Gr. 134*, hélas très peu lisible, qui rappelle fortement celle du *Vat. Gr. 1231* (tout en étant inversée) par l'aspect encore plus étouffant des bêtes entourant Job et surtout par la position de Job assis de face les bras croisés sur la poitrine. La scène du *Paris. Gr. 134* emprunte au *Barocci 201* le diable dont le corps se termine par une queue de serpent liée aux autres animaux; la boucle du diable est ainsi parfaite et très resserrée autour de la victime. Les couleurs sombres et saturées de l'image rendent la scène encore plus dramatique. Job est au centre du mal et incarne la Douleur.

L'une des plus anciennes illustrations de Job tombant malade traduit l'attaque du diable uniquement par la 15

Fig. 4. Bibliothèque apostolique vaticane, Rome. Vat. Gr. 123, fol. 64v, XIIIe siècle

présence de la bête monstrueuse à trois têtes et au corps de serpent, mais sans le diable: il s'agit du *Vat. Gr. 749* (fig. 5). Job est assis sur une banquette en bois au centre de la scène; il est nu, protégé seulement par un drap passant sur son épaule gauche; il présente déjà les symptômes de la maladie avec des petites plaies rouges sur tout le corps. De face, les jambes écartées, il pose une main sur son ventre (pour se gratter?), l'autre sur la tête, dans un geste qui évoque celui de Job dans le *Sinai 3*. La scène se passe en extérieur, avec des plantes et des fleurs comme décor. Une monstrueuse bête aquatique à trois têtes et au corps de serpent émerge de l'eau figurée par des vagues bleues dans le cadre réservé en bas à gauche de l'image. La première bête, à la queue en écailles vertes panachées et à la tête toute petite, allongée et en accordéon, ouvre grand la gueule afin de cracher son venin vers le ventre et la main de Job; le venin se caractérise par de petits traits rouges. La deuxième bête, aux pattes, à la crinière et à la tête de lion, crache aussi des flammèches rouges, cette fois en direction du bras de Job. Enfin, la bête du haut, à la tête de chien mais au corps couvert d'écailles si grandes que l'on dirait des piques dépassant toutes du cadre, crache du venin blanc juste au-dessus de la tête de Job. Outre l'absence du diable, la scène est originale grâce à la présence de la femme de Job comme dans le *Sinai 3*: ici, elle désigne Job de la main gauche, comme témoignage de l'action

soudaine de la maladie, et pose l'autre sur sa joue en signe de désespoir. Comme son mari, elle a les sourcils et la bouche qui tombent en signe de douleur et de tristesse. La scène, bien que dramatique, devient esthétique grâce à la composition harmonieuse de l'image: tout converge vers Job, au centre de la scène et de l'histoire, notamment les courbes du serpent, l'animal du haut étant dessiné dans le prolongement du bras levé de Job et l'animal du bas dans celui du bras baissé de Job; en face, sa femme, toute en rondeurs, penche la tête vers lui, fermant ainsi le cercle qui entoure Job. Seul Job est anguleux, avec ses coudes, ses genoux et ses pieds, comme s'il indiquait ainsi son incompréhension des événements survenus si brutalement.

Dans aucun des manuscrits la scène où le diable quitte Dieu ne fait corps avec celle de la maladie; elle la précède toujours. En revanche, les conséquences immédiates de la maladie de Job, à savoir son installation sur le tas de fumier mais surtout ses plaies sur tout le corps, sont parfois mélangées à la scène où Job tombe malade. Le tas de fumier est présent dans le *Barocci 201*, le *Vat. Gr. 1231* et peut-être le *Patmos 171*; les plaies de Job sont visibles sur les scènes du *Vat. Gr. 749*, du *Barocci 201* et du *Vat. Gr. 1231*. Le fait que Job soit relégué à l'extérieur de la ville n'est jamais représenté dans la même image que celle où le diable frappe Job: cette scène succède toujours à l'autre. Le *Sinai 3* (fig. 1)

Fig. 5. Bibliothèque apostolique vaticane, Rome. Vat. Gr. 749, fol. 25r, IXe siècle

est un cas particulier: dans la même image, deux scènes sont dessinées, le lien entre les deux étant incarné par la femme de Job. Du côté gauche de l'image se trouve la scène de Job tombant malade, tandis que du côté droit s'élève la ville d'où Job est en quelque sorte banni et devant laquelle deux jeunes garçons posent la main sur leur joue en signe d'affliction. Le fait d'être «hors de la ville» est bien expliqué dans le texte de *Job* mais il n'est pas fait allusion aux concitoyens qui viennent le voir, de loin. Cette référence est à chercher du côté du *Testament de Job*, un texte composé au premier siècle de notre ère, probablement en Égypte, dans la lignée littéraire des écrits des patriarches: au chapitre 29, 1-2, il est question de l'arrivée des trois amis de Job qui «sortirent de la ville avec mes concitoyens».³¹

Il est difficile de parler de la chronologie des scènes par rapport à la date de fabrication des manuscrits sans évoquer la question de l'archétype. Pour le moment, le *Patmos 171* est le plus ancien livre de *Job* illustré conservé et l'iconographie de la scène où Job tombe malade inclut le serpent à trois têtes. C'est l'iconographie la plus répandue parmi les livres de *Job* illustrés, mais il est impossible de certifier si c'est celle qui décorait l'archétype. Le *Marc. Gr. 538* de Venise n'a guère qu'un siècle d'écart avec le *Patmos 171* et son iconographie, très différente avec le diable

intervenant en solitaire, ne donne pas pour autant l'impression d'être novatrice. Dans sa lignée se trouvent trois des manuscrits les plus récents, le *Paris. Gr. 134*, le *Paris. Gr. 135* et le *Laud. Gr. 86*, lesquels ne manquent pourtant pas de dragons ou de bêtes aquatiques à plusieurs têtes. Le modèle qu'avaient les peintres pour les deux manuscrits de la Bibliothèque nationale de France devait ressembler à celui du *Sinai 3*. Les deux iconographies coexistent donc entre le Xe et le XIIIe siècles et rien ne s'oppose à ce que l'archétype supposé que M. Bernabò fait remonter aux Ve-VIe siècle ait contenu l'une ou l'autre iconographie.³²

L'iconographie du diable noir, ailé et cornu est tout à fait courante dans le monde byzantin en général. Celle de Job aussi: physiquement, il est toujours représenté barbu, mais les seuls attributs qui le distinguent d'un évêque ou d'un philosophe grec sont ses plaies. Quant aux bêtes monstrueuses qui l'attaquent, elles sont à rapprocher du dragon aux sept têtes décrit dans l'*Apocalypse* ou encore des créatures effrayantes qui tentent de dévorer saint Antoine dans le désert et rappellent bien sûr tous les serpents de l'Antiquité,

³¹ M. Philonenko, *Le Testament de Job. Introduction, traduction et notes*, *Semítica* 18 (1968) 23.

³² Bernabò, *Le miniature*, 129.

ainsi que Cerbère. En revanche, du côté de l'iconographie occidentale de Job tombant malade, nous n'avons trouvé que des scènes où le diable intervient seul; le serpent à trois têtes encerclant Job reste donc un attribut byzantin, en témoigne par exemple la colonne venue de Delphes surmontée de trois têtes de serpent installée sur l'Hippodrome de Constantinople.

Conclusion

Le texte de Job a été interprété de façon différente dans les images: certains peintres ont choisi d'illustrer la nudité du

personnage et ses plaies rouges (*Patmos 171* ou *Vat. Gr. 1231*), d'autres le moment où le diable surprend Job (*Marc. Gr. 538* de Venise ou *Paris. Gr. 135*), illustrant ainsi la soudaineté de l'action du diable suggérée dans le texte, d'autres, enfin, l'encerclement de Job par les bêtes diaboliques qui le frappent de maladie (*Vat. Gr. 749*). L'image de Job tombant malade répond ainsi au texte tout en donnant au personnage une étoffe très humaine par la représentation de sa peau blessée et de son attitude humble. Le lecteur s'identifie sans peine à Job grâce aux illustrations très colorées et harmonieusement composées qui mettent en valeur la profondeur du texte de Job.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ — REFERENCE LIST

- C. Ayoun, *Essai de compréhension des maladies psychosomatiques de la peau à travers le récit et la maladie de Job*, Paris 1980 (thèse soutenue à l'Université Paris-Sud 11).
- A. Bailly, *Dictionnaire Grec-Français*, Paris 2000.
- M. Bernabò, *Le miniature per i manoscritti greci del Libro di Giobbe. Patmo, Monastero di San Giovanni Evangelista, cod. 171. Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. gr. 749. Sinai, Monastero di Santa Caterina, cod. 3. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. gr. 538*, Firenze 2004.
- La Bible*, trad. É. Osty, J. Trinquet, Paris 1973.
- La Bible de Jérusalem*, Paris 1955.
- M. Cambron-Goulet, *L'herméneutique de la souffrance dans le livre de Job: l'athlète et l'élève*, Ithaque. Revue de philosophie de l'Université de Montréal 4 (2009) 101–121.
- J. Devoge, *Un Livre de Job illustré au XIVe siècle: le Paris. Gr. 135 de la Bibliothèque nationale de France*, Paris 2006 (Mémoire de Diplôme d'Études Approfondies en Histoire de l'Art).
- Die älteren griechischen Katenen zum Buch Hiob*, 1–4, ed. U. und D. Hagedorn, Berlin — New York 1994–2004.
- F. Gaffiot, *Le grand Gaffiot: dictionnaire latin-français*, Paris 2000.
- Olympiodor Diakon von Alexandria, Kommentar zu Hiob*, ed. U. und D. Hagedorn, Berlin — New York 1984.
- M. Harl: <http://septante.editionsducerf.fr/>
- P. Huber, *Hiob: Dulder oder Rebell? Byzantinische Miniaturen zum Buch Hiob in Patmos, Rom, Venedig, Sinai, Jerusalem und Athos*, Düsseldorf 1986.
- I. Hutter, *Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften. Band 2. Oxford, Bodleian Library II*, Stuttgart 1978.
- B. Lefevre, *Signification de la maladie. Le «vécu» d'un malade et sa révolte devant le silence de son Dieu dans une oeuvre de la littérature juive ancienne. Le livre de Job. De la malédictio au non-sens, vers la liberté dans la solidarité*, Lyon 1974 (thèse soutenue à l'Université Claude-Bernard Lyon 1).
- J. Lowden, *Byzantium Perceived through Illuminated Manuscripts: Now and Then*, in: *Through the Looking Glass. Byzantium through British Eyes*, ed. R. Cormack, E. Jeffreys, Aldershot 2000.
- M. Philonenko, *Le Testament de Job. Introduction, traduction et notes*, Semitica 18 (1968).
- Septuaginta: id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes*, 2, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1935.
- J. Rollet, *Nouvelles conjectures sur la maladie de Job*, Paris 1867.
- Jean Chrysostome, Commentaire sur Job*, 1, ed. H. Sorlin, L. Neyrand, Paris, 1988 (SC 346).
- Thomas Aquinas, *Expositio super Iob ad litteram*, Rome 1965 (Sancti Thomae de Aquino opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, 26).

Јова сналази болест̄

Књижевна и иконографска студија једне библијске сцене из Септуагинте

Жана Девож

Књига о Јову је у византијском свету била толико омиљена да је, уз коментаре грчких црквених отаца, инспирисала читаве иконографске циклусе. Тема чланка је интеракција текста Књиге о Јову и представе Јова који се разболео под ударцем ђавола.

На почетку је дат књижевни и дословни превод грчког текста Септуагинте. Транскрипција и превод пасуса Јов II, 1–8 уводе у први план лексичку која указује на Јовово тело и болест. Студија коментара отаца Цркве који се односе на тај пасус донела је више прецизности о болести Јова и указује на интерпретирање те болести у првим хришћанским вековима. Мишљења лекара о узроцима и суштини Јовове болести пружају читаоцу XXI века материјалистички увид, остављајући по страни теолошке осврте. Јов се тако појављује у својој људској димензији, с патњом и бројним питањима које поставља.

У другом делу је представљен корпус илустрованих рукописа Књиге о Јову. Илустрације Јовове болести у тим рукописима интерпретиране су на основу текста. Међутим, текст је сажет па је пружао сликарима могућност за више интерпретација, тј. иконографских типова: ђаво интервенише сам, монструм у виду троглаве змије обавија Јова, ђаво и његове креатуре ударају заједно Јова. У неким варијантама се појављује и Јовова жена. Анализа илустрација Књиге о Јову оставља отворено питање њиховог архетипа.

Студија текста о Јову донела је литерарне прецизности о Јову покривеном ранама, чији гној он чисти на ђубришту иза града; начин на који ђаво изазива болест код Јова није у литерарним изворима описан и ту се показује значај улоге иконографије у односу на текст.